

TARIX O‘QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHAROITLARI

Otegenov Berdibay Menglibaevich - Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta’lim sharoitida tarix o‘qituvchilarining metodik kompetensiyasini rivojlantirish muammosi tahlil qilinadi. Ta’limning bilimga asoslangan modeldan kompetensiyaviy yondashuvga o‘tishi jarayonida o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligi, ayniqsa metodik kompetentligining ahamiyati ortib borayotgani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. metodik kompetensiya, tarix o‘qituvchisi, pedagogik shart-sharoitlar, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, kasbiy rivojlanish.

Annotation. The article analyzes the problem of developing the methodological competence of history teachers in modern educational conditions. In the process of transitioning from a knowledge-based model of education to a competency-based approach, the increasing importance of the teacher's professional training, especially methodological competence, is substantiated.

Keywords. methodological competence, history teacher, pedagogical conditions, competency-based approach, pedagogical technologies, professional development.

Zamonaviy ta’lim bilim paradigmasidan o‘qitishning kompetensiyaviy modeliga o‘tish bilan tavsiflanadi, bunda asosiy e’tibor o‘zlashtirilgan bilimlar hajmiga emas, balki ularni turli vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatiga qaratiladi. Bunday sharoitda o‘qituvchining kasbiy kompetentligi alohida ahamiyatga ega bo‘lib, u keng qamrovli tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi, ular orasida metodik kompetentlik asosiy o‘rinni egallaydi.

Tarix o‘qituvchisi muhim ijtimoiy vazifani bajaradi - o‘quvchilarning tarixiy ongi, fuqarolik pozitsiyasi va madaniy o‘ziga xosligini shakllantirish. Bu esa undan nafaqat fanni chuqur bilishni, balki yuqori darajadagi uslubiy tayyorgarlikni ham

talab etadi. Metodik kompetentlik darajasining yetarli emasligi materialni rasmiy o'zlashtirishga, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishining pasayishiga, tarixiy voqealarni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarining yo'qolishiga olib keladi.

Zamonaviy davrda o'qituvchi doimiy ravishda kasbiy rivojlanishga, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishga va ta'lim muhitining o'zgaruvchan sharoitlariga moslashishga tayyor bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan tarix o'qituvchilarining metodik kompetensiyasini samarali takomillashtirishga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash zarurati tug'iladi.

Metodik kompetensiya murakkab ko'p komponentli ta'limdir. U nafaqat o'qitish usullarini bilishni, balki ularni ta'lim jarayonida ijodiy qo'llay olishni ham o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, L.V.Ibragimova va N.U.Yarychevlarning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining uslubiy tafakkurining rivojlanishi jamoaviy qidiruv faoliyati sharoitida sezilarli darajada kuchayadi, bunda o'qituvchi o'quv jarayonini tashkil etishda, natijalarni tahlil qilishda va o'z faoliyatini o'z-o'zini baholashda faol ishtirok etadi[1].

Pedagogika fanida kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari keng muhokama qilinadi. Shunday qilib, V.I. Andreev kasbiy kompetensiya tuzilmasini o'rganar ekan, o'qituvchilarning zamonaviy ta'limning kompetensiya talablari asosida pedagogik faoliyatini loyihalash, tashkil etish va sozlash qobiliyatini ta'minlaydigan uslubiy komponentni kiritish zarurligini ta'kidlaydi. U kompetensiyaga asoslangan ta'lim modeli o'z ichiga ham bilimga, ham faoliyatga asoslangan komponentlarni, shuningdek, ushbu bilimlarni tizimlashtirish va amaliy o'qitishda qo'llash qobiliyatini o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu tamoyillar uning pedagogika fanidagi kompetensiya paradigmasini falsafiy va uslubiy tahlilida o'z ifodasini topgan[2].

Tarix o'qituvchisi uchun ushbu tuzilma quyidagi elementlarga ega: tarixiy manbalar bilan ishlay olish, sabab-oqibat aloqalarini shakllantirish qobiliyati;

munozara va bahs-munozaralarni tashkil etish, o'quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirish.

Demak, tarix o'qituvchisining metodik kompetentligi o'qitish samaradorligi va ta'lim natijasiga erishishni ta'minlovchi integrativ sifatdir.

“Pedagogik shart-sharoitlar” tushunchasi pedagogika fanida keng qo'llanilib, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligining asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi.

Pedagogik o'qitish texnologiyalari optimal pedagogik sharoitlarda ta'lim maqsadlariga erishishga qaratilgan tizimli tashkil etilgan usullar, shakllar va usullarning yig'indisi sifatida qaraladi. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va baholashni o'z ichiga oladi va ularni o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini, jumladan, uslubiy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim omiliga aylantiradi. Pedagogik texnologiyalar haqidagi bunday tushuncha pedagogika va didaktika bo'yicha nazariy tadqiqotlarda o'z ifodasini topadi [3].

Shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik shart-sharoitlar tasodifiy omillar emas - ular ta'lim amaliyotida maqsadli ravishda loyihalashtirilishi va amalga oshirilishi kerak. Tarix o'qituvchilarining metodik kompetensiyasini shakllantirish sharoitida pedagogik shart-sharoitlar quyidagilarni ta'minlovchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi: kasbiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, pedagogik tafakkurni shakllantirish, mustaqil ta'lim va o'z-o'zini takomillashtirishni rag'batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida tarix o'qituvchisining metodik kompetensiyasini rivojlantirish muhim ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Ta'limning kompetensiyaviy modeliga o'tish o'qituvchidan nafaqat chuqur nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda samarali qo'llash, innovatsion yondashuvlardan foydalanish va o'z faoliyatini tahlil qilish qobiliyatini ham talab etadi.

Shu bois, tarix o'qituvchilarining metodik kompetensiyasini takomillashtirish uchun ta'lim muhitini rivojlantirish, o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy o'sishini qo'llab-quvvatlash va innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ибрагимова Л. В., Ярычев Н. У. Педагогические условия развития методического мышления учителя в процессе коллективной поисковой деятельности (Современные проблемы науки и образования). — 2013. — №3
2. Андреев В.И. Компетентностная парадигма в образовании Педагогика. 2005. № 4. С. 19–27
3. Костромина Н. В. Педагогические технологии обучения: сущность, характеристики и эффективность - 2007.